

Estructura económica y cambio histórico en el materialismo de Karl Marx

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

RESUMEN: ESTE TRABAJO ANALIZA EL TEXTO DEL PRÓLOGO A LA *CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA* (1859) DE KARL MARX, CENTRADO EN LA RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA. SE EXAMINAN LOS CONCEPTOS DE FUERZAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO LA DISTINCIÓN ENTRE BASE Y SUPERESTRUCTURA. EL ANÁLISIS MUESTRA CÓMO MARX INVIERTE LA TRADICIÓN ILUSTRADA AL SOSTENER QUE NO ES LA CONCIENCIA LA QUE DETERMINA LA REALIDAD SOCIAL, SINO EL SER SOCIAL EL QUE CONDICIONA LA CONCIENCIA. ASIMISMO, SE EXPLICA LA DINÁMICA DE CONTRADICCIÓN ESTRUCTURAL COMO MOTOR DE LAS REVOLUCIONES HISTÓRICAS.

PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURA ECONÓMICA, MATERIALISMO HISTÓRICO, FUERZAS PRODUCTIVAS, RELACIONES DE PRODUCCIÓN, CAMBIO HISTÓRICO, BASE Y SUPERESTRUCTURA.

Contenido

Estructura económica y cambio histórico en el materialismo de Karl Marx.....	1
1. Introducción.....	4
2. Estructura económica y determinación social	4
2.1 fuerzas productivas y relaciones en la producción	4
2.2 Estructura y superestructura.....	5
3. Contradicción estructural y cambio histórico.....	5
4. Marx frente a la filosofía ilustrada de la historia.....	6
5. Actualidad de planteamiento materialista.....	7
6. Conclusión.....	7
Bibliografía.....	8

1. Introducción

La idea central del texto parte de que el fundamento donde se sostiene toda una sociedad es su estructura económica. Dicha estructura económica se compone de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en una sociedad. Todo lo que conforme una sociedad se sustenta en esa estructura, ya sean sus leyes, la política, cultura, pensamiento dominante, etc. Asimismo, esa estructura es susceptible de presentar contradicciones internas por su propia configuración. Esas tensiones o contradicciones, provocan cambios históricos cuantitativos y cualitativos. En consecuencia, la historia es impulsada por esa realidad material en la que se encuentra la sociedad y no por la conciencia o la razón.

2. Estructura económica y determinación social

2.1 fuerzas productivas y relaciones en la producción

Pienso que es necesario, antes de nada, entender que para que una sociedad subsista es preciso que produzcan, al menos lo mínimo para su existencia. Si una sociedad no produce en su totalidad nada en absoluto, esta terminará extinguiéndose. Una vez esto queda claro, podemos pasar a definir las fuerzas productivas y las relaciones en esa producción, las cuales tienden a confundirse.

Marx entiende por fuerzas productivas todos los elementos que hacen posible que una sociedad produzca. Aquí entrarían, por ejemplo, la fuerza de trabajo de la clase proletaria, la tecnología, los recursos naturales, esos medios de producción que son la maquinaria y las distintas herramientas e incluso la formación de los trabajadores. Por otro lado, las relaciones de producción, son el conjunto de todas las relaciones que se dan en el proceso productivo. Aquí podemos señalar, la relación entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores, las relaciones entre empresarios, los distintos roles dentro de una empresa como el encargado y un simple operario, la relación entre los distribuidores, etc. Algo interesante en estas relaciones es que no siempre se dan de forma voluntaria. Es decir, algunas, aunque elecciones libres, son motivadas por la necesidad, como es evidente. En otras palabras, puede que acepte un trabajo y unas condiciones determinadas porque no me quede más remedio.

El punto es que las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción. Por ejemplo, supongamos que las fuerzas productivas evolucionan hacia una dirección y ritmo determinado. Hay avances tecnológicos significativos, aumenta el conocimiento en un área productiva concreta, abundan los recursos naturales por el proceso de extracción, etc. Pero, las relaciones, pueden que no cambien a la par que esas fuerzas o incluso que no persigan un mismo objetivo. Es aquí donde surgiría un conflicto interno estructural. Es algo característico del sistema que genera nuevas crisis en el desarrollo de la historia.

2.2 Estructura y superestructura

La estructura es la base, los cimientos mismos de la sociedad y se trata básicamente de las relaciones existente en el marco productivo, junto a esas fuerzas productivas. En esta base es donde se sostiene la superestructura. Es decir, una estructura que está super puesta a la estructura. Esta superestructura abarca una infinidad de dimensiones sociales. Desde todo el sistema jurídico, como las leyes, el derecho a la propiedad privada, etc. Pasando por la política materializada en el Estado, la forma de gobierno y gestión de una sociedad, etc. Incluso la ideología que es esa conciencia común en una sociedad, la cual engloba, desde la ética, hasta las ideas mayoritarias respecto a la realidad social. Todo esto forma parte de la superestructura construida sobre la estructura.

Esto quiere decir que el fundamento es algo determinante para toda la superestructura que se construya. De este modo, se puede decir que existe una influencia fuerte y directa de esa base económica hacia la superestructura social. Aquí es donde sucede ese punto de inflexión con la visión ilustrada de la historia y con el idealismo alemán. No es la razón la que modifica o crea la realidad social, sino que la realidad concreta afecta de forma decisiva sobre nuestra forma de pensar.

3. Contradicción estructural y cambio histórico

Son tres los pasos principales que se siguen del texto de Marx. ´

Partimos de la base de que la producción es necesaria para la existencia social. Al mismo tiempo, para producir, es preciso que nos relacionemos de una determinada

manera y que haya fuerzas productivas. Estas relaciones tienen intereses productivos y, en ocasiones, suprimen la voluntad libre de los individuos. Seguidamente, esas relaciones que se dan en el proceso productivo, son las que constituyen la estructura económica en una sociedad y por ende el fundamento de su superestructura. Es decir, el poder jurídico, la política, la cultura, moral, etc. Este punto en el argumentario marxista es fundamental, ya que invierte el orden respecto a la influencia conciencia - realidad social. Aquí la primacía en relación al poder de influencia se torna hacia el ser social sobre la conciencia. Por último, cuando las fuerzas productivas evolucionan a un ritmo y dirección determinados y las relaciones previas de producción permanecen estancas, se generan fricciones internas que imposibilitan el desarrollo. Aquí emergen las crisis del sistema, por ejemplo, capitalista. Es aquí donde suceden las revoluciones sociales.

De modo que la historia se explica a través de las contradicciones generadas en la estructura económica donde se basa toda una sociedad.

4. Marx frente a la filosofía ilustrada de la historia

En la ilustración, con pensadores como Voltaire y más tarde con el idealismo alemán con su culmen en Hegel, por ejemplo, se entiende la historia de una forma muy particular. Se suele ver esta como el desarrollo y el progreso en términos positivos, del espíritu humano por medio del perfeccionamiento de nuestra razón. Es decir, cada época histórica es mejor que la anterior porque hay un desarrollo de nuestra capacidad racional. Si esto no sucede, es porque no la razón no se ha perfeccionado o porque ha retrocedido.

Marx, sin embargo, no concibe el proceso histórico de esta manera. No niega la importancia de la razón, pero no comparte que sea nuestra razón el motor por el que la historia se mueve hacia algo mejor. Es más, nuestra forma de razonar, pensar, argumentar, entendernos, en definitiva, ser y estar en el mundo en su totalidad, está condicionada por nuestra situación concreta, como ya hemos visto. Por lo tanto, hay una diferencia notable respecto a las visiones ilustradas e idealista. Para estas últimas, la historia progresa en la medida que la razón también se perfecciona. Para Marx, nuestra razón cambia por las condiciones materiales donde se desarrolla nuestra existencia social. Asimismo, este avance histórico no implica necesariamente un mejoramiento de

nuestra realidad social o racional, sino que en el proceso dialéctico materialista de la historia se puede dar una degradación moral de lo humano. Es decir, la historia puede progresar hacia modos de explotación más sofisticados y eficaces.

5. Actualidad de planteamiento materialista

Creo que en la actualidad existen infinidad de realidades productivas que ilustran con bastante acierto la propuesta de Marx. Solo tenemos que detenernos en plataformas digitales como Glovo o Uber.

En nuestro contexto, es evidente que las fuerzas productivas ha sufrido un cambio notable provocado, en parte, por el avance tecnológico. En un contexto laboral actual, las relaciones productivas presentan una seria fricción con las fuerzas productivas. Por ejemplo, los trabajadores en Glovo y Uber, son clasificados como autónomos, aunque a efectos prácticos son asalariados dependientes de este tipo de plataformas. Esto hace que derechos fundamentales como la huelga o cualquier reforma laboral genere unas tensiones en estas realidades concretas. Estas contradicciones son ilustrativas de lo que Marx ya nos dice sobre las tiranteces entre fuerzas y relaciones productivas.

6. Conclusión

Podemos concluir que la invitación marxista nos muestra una realidad objetiva histórica que va más allá de las propuestas idealista de progreso fundamentadas en una suerte de conciencia trascendental. De lo que se trata es de ir a la realidad concreta y percatarse como la estructura económica de una sociedad —compuesta por las fuerzas y relaciones productivas— entra en contradicción interna generando nuevas crisis cada vez más agudizadas. No existe tal cosa como un progreso moral de la sociedad, sino reformaciones de un sistema capitalista para superar sus crisis. Estas reformas son las que provocan nuevos códigos morales, leyes, políticas, etc. Lo más valioso de la concepción marxista de la historia, a mi juicio, es hacer de la historia algo susceptible de ser estudiado científicamente. Puede que no con la misma rigurosidad que las ciencias naturales, pero sí con una metodología y objetividad de un valor sin precedentes.

Bibliografía

Marx, K. (2008). *Contribución a la crítica de la economía política*, trad. León Mames et al., México, Siglo XXI Editores. Prólogo, pp. 4–5¹.

¹ En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estudio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o —lo cual sólo constituye una expresión jurídica de lo mismo— con las relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez.